

BOLALIKNING IKKI XIL RANGI

(yoxud “Bolalik” va “O’tmishdan ertaklar”da bolalik tasviri va tavsifi)

Abduvahob Zaripov

SamDU, filologiya

fakulteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya

Mazkur maqolada Oybekning “Bolalik” va Abdulla Qahorning “O’tmishdan ertaklar” qissalari va asarlarda tasvirlangan voqeliklarning yozuvchi ruhiy-psixologik evolutsiyasining shakllanishidagi o’rni, ikki buyuk asarning ikki xil uslubda yozilishi, ikki xil ifoda uslubi, romantizm va realizmdan foydalanish mahoratlari to’g’risida ekanligi bilan xarakterlidir, shuningdek maqolada har ikkala adabiyot vakillarining faqat o’zlarigagina xos bo’lgan tomonlari ochib berishga harakat qilingan.

Kalit so’zlar: bola obrzi, avtobiografik asar, romantic tasvir, realizm, lirik tasvir, xotiralar.

Adabiyotimiz xazinalarida turfa xil mavzudagi badiiy va ilmiy, publitsistik va boshqa mavzusidagi asarlar ko’plab topiladi. Ular turli mavzularni yoritib berishi, turfa taqdirlarni talqin etishi bilan bir-biridan farqlanadi. Abdulla Qahor va Oybekning bir mavzu doirsidagi (har ikkalasi avtobiografik xarakterda) ikki asari ham bir asrda yaratilgan ikki badiiy xazinalardir. Abdulla Qahorning «O’tmishdan ertaklar» qissasi o’zining bolalik davrida ko’rgan – kechirganlari tavsifiga bag’ishlangan avtobiografik asar, ammo adabiyotimizdagi mavjud avtobiografik xarakterdagi asarlardan, jumladan, Muso Toshmuhammad o’g’li Oybekning «Bolalik» qissasidan tubdan farq qiladi. «Bolalik»dagi talqinlarda lirik pafos ustunlik qiladi. Asardagi voqealarni shoirona idrok qilish, qissa oxiriga qadar ustunligicha qoladi. Oybekning povestida birinchi rejaga bola obrzi qo’yiladi va bolakayning ko’rgan – kechirgan sarguzashtlari hamda

ushbu kechinmalar ta'sirida bolaning murg'ak qalbida barq urgan rang-barang nekbin tuyg'ularning tavsifi va tasviri asar asosini tashkil qilsa, Abdulla Qahhorning «O'tmishdan ertaklar»idagi bola obrazi –Abdulla orqa planda turadi, Abdulla asosan «kuzatuvchi» yoki «guvoh» va «xolis hikoyachi» bo'lib qolaveradi.

Har ikkala zamondosh - Oybek va Abdulla Qahhorning ham bolalik mavzusi ko'tarilgan yuqoridagi avtobiografik asarlari yuksak mahorat bilan, kitobxonning diqqati susaymasdan, biror joyda to'xtamasdan o'qiydigan asarlar sirasiga kiradi, albatta. Ushbu qissalarni adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan o'rtaga qo'yib tahlil qilib ko'rsak, Abdulla Qahhor qissasidagi shafqatsiz jamiyat, xo'rlangan, g'ururi toptalgan, haqoratlangan, ruhan, jisman ezilgan odamlarning qismati hamda Oybekning asaridagi tasvirlarda fojiaviylik va lirik, romantik usullar ajoyib tarzda qorishib ketganini kuzatishimiz mumkin. Badiiylikni yoritish fonida ikki xil tasvir usuli yetakchilik qilayotganini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Oybek mahorati tufayli asarda xalqimizning XX asr boshlaridagi murakkab turmushi, jumladan, kosiblar va hunarmandlarning hayoti (baqqol, mahsido'z, chegachi, do'ppido'z, to'quvchi, bo'zchi, temirchi, tunukasoz) Abdulla Qahhor kabi reallik bilan tasvirlasa-da, unda liro-romantik tasvirlar va romantik kayfiyatni yuzaga chiqarish ustunlik qiladi. Sahifalarni varaqlar ekansiz go'zal ifodalar, peyzajlarga keng o'rin berilganiga guvoh bo'lamiz. Qissada ayrim o'rinlarda hatto bir, bir yarim sahifalargacha tabiat tasvirlari chizilganini ko'rishimiz mumkin. Abdulla Qahhor esa qissada peyzajga keng o'rin berishni lozim topmaydi. «O'tmishdan ertaklar»da qisqagina tabiat manzaralari ham mash'um voqeliklar kelgusida ro'y beradigan qaltis va ayanchli hodisalarga ishora qilganday bo'laveradi go'yo. Asardagi shunday bir o'rinda:

“Qo'qonning bo'ri bo'lib uliydigan va mushuk bo'lib vag'illaydigan kuz shamoli boshlanib ketdi”¹. Ushbu parcha asarning “Xudo” deya nom olgan qismidan olingan. Ushbu lavhadagi peyzaj ham o'ziga xos. Adib Qo'qon shamoliga butunlay boshqacha

¹ A.Qahhor. O'tmishdan ertaklar. «Sharq» nashriyoti. Toshkent— 2005. 46-bet
WWW.HUMOSCIENCE.COM

ta'rif beradi. Bizningcha, bunday badiiy o'xshatish boshqa nosirlarning asarlarida uchramaydi.

Har ikkala yoshlari deyarli teng bo'lgan bir adabiy muhit kishilari bo'lgan ijodkorlarning ikki xil ijodiy uslubi haqida o'ylanib qolasan kishi. O'ylab-o'ylab Oybekning badiiyatidagi liro-romantiklikning asl sababini topgandek bo'lamiz. Bizningcha, bola Oybekning murg'ak qalbi kentiklardan xoli, chunki uni bobo-buvisi erkalab suyadi, muttasil ko'chib "kelgindi"lik azoblarini totmaydi, xotirjam yashashi, kun kechirishi uchun tinch go'shasi - hovli-joyi bor. Balki shundandir, Oybek bolaligida muhitga mos bo'lib, sho'x-shaddod bola bo'lib o'sdi. To'g'ri yosh Muso ham qissaning boshidan oxirigacha bog'i bor hovlida yashashni orzu qiladi. Musoning oilada degani-degan, aytgani-aytgan. Hatto otasi bilan safarlarga-da bir necha marta borib keladi. Bobosi bilan buvisi yoki ota-onasi albatta bolasining har qanday istaklarini qanday bo'lmasin amalga oshirishga harakat qilishadi. Yosh Abdullaning esa bag'ri tilka-pora. Balki bunday ta'rif u ko'rgan ko'rguliklarga yetarlicha izoh ham bo'lolmas. Yosh bolaning qalbi qotib qolgan. U "indamas" bo'lib qolgan. Bola psixologiyasi uchun bu ayni daxshatning o'zginasi deyishimiz mumkin bo'ladi. Uning oilasi, qo'l uchida kun ko'radi, bolalarcha hech bir istak aytolmaydi, buni muhayyo qilishga ham imkon yo'q. Bunday yashash sharoiti katta yoshli kishini ham, murg'ak bolani ham ezib qo'yishi tabiiy. Abdulla Ota-onasining tirik qolgan va voyaga yetgan yagona farzandi bo'lsada, usti-boshiga yaltiratib kiyim kiya olmagan qissada qayd etilgan. Asardagi bir o'rinda shunday lavhalar bor:

— Nega dadang kiyim-bosh qilib bermaydi? — dedi. Men G'afforjonga qaraganda juldur kiyimda ekanimni endi payqadam. — Dadamning puli yo'q, — dedim². Abdulla Qahhorning Obek singari mehribon bobo-buvisi ham, doimiy yashash uchun tinch bir go'shasi ham yo'q. To'g'ri, "O'tmishdan ertaklar"da ham bolaning buvisi bor, lekin biz bu obrazda o'zbek buvilariga xos bolajonlik, issiq bag'ir, mehrni sezmaymiz.

² A.Qahhor. O'tmishdan ertaklar. «Sharq» nashriyoti. Toshkent— 2005. 159-bet
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Abdulla Qahhor “O‘tmishdan ertaklar”da, zamondoshi Oybek singari uzun badiiy bo‘yoqdorliklarga, romantik tasvirlar foniga berilmaydi. Oybekdek akademiklarcha qarash bilan hayotni, voqealarni tahlil etmaydi. Oz uslubiga sodiq qolgan holda lokonizm bilan kitobxonga “xolis hikoyachi” maqomida qolaveradi, asar fonida yuz berayotgan voqealarga xulosa yoki hukm chiqarmaydi. Abdulla Qahhor o‘z qissasida har bir qadamda fojialarni, iztiroblarni, har bir qadamda kambag‘allik, yo‘qsillik, johillik va buning mahsuli bo‘lgan hayot qurbonlarini hayotiy lavhalarda ochib beradi. Shuningdek qissada yozuvchining bolalik davri, o‘tgan asr boshlaridagi bolalarning mashaqqatli hayoti xususida so‘z yuritilishidan tashqari katta avlodning savodsizligi, davr fojialari haqida ochiq-oydin yozib o‘tiladi.

“O‘tmishdan ertaklar” nafaqat Abdulla Qahhor ijodiy bisotidagi, balki XX asr o‘zbek nasridagi, jaded bobomiz Cho‘lpon lirikasidan keyingi eng fojeiy, eng g‘amgin, eng mungli asar bo‘lib qolaveradi. Qahhor o‘z qissasiga yosh shoir A. Oripovning quyidagi satrlari epigraf qilib olgani ham bejiz emasdir balki: “Eshilib, to‘lg‘onib, ingranadi kuy, Asrlar g‘amini so‘zlar” Munojot”. Kuyi shunday bo‘lsa, g‘amning o‘ziga Qanday chiday olgan ekan odamzod” “O‘tmishdan ertaklar”dagi o‘quvchida “qora”, quyuq taassurotlar qoldiruvchi “qora bo‘yoqlar”ning quyuqligi, nurli tomonlarning zaifligi [nuqson bo‘lib emas](#), asarning o‘ziga, balki qahhorona ruhning bir namunasi bo‘lib qissaning o‘qishligiga yana bir omil bo‘lgan bo‘lsa ne ajab. Bu “qorong‘uliklar” ham asarning o‘ziga xos xususiyati va fazilati bo‘lib tuyuladi asl kitobxonga.

Ikki yetuk avtobiografik qissaning muhim badiiy xususiyatlari haqida taniqli adabiyotshunos Umarali Normatov ham o‘zining qimmatli fikrlarini aytib o‘tadi va Oybekda romantik tasvir, Qahhorda esa realistic tasvir ustunlik qilishini e‘tirof etadi.

Oybek ham Usmon Nosir kabi tug‘ma shoir, buyuk qalb egasidir. Uning nasrda yaratgan asarlarida ham shoirona tasvirlar sezilib turadi. “Bolalik” qissasining sahifalariga nazar solar ekanmiz ba‘zi o‘rinlarda Mashrab, Fuzuliy g‘azallari berilganligi, ularga Oybekning cheksiz mehri borligi, bu she‘riyatga nafaqat Oybek,

balki boshqa oila a'zolarining-da ixlosmand ekanligini va ularning akademik Oybekkagina xos bo'lgan tahlil va talqinlari bilan tanishishimiz mumkin.

Abdulla Qahhorning o'zi tabiatan vazmin, bosiq bo'lgani bois "O'tmishdan ertaklar"da ham uning donishmand nigohi yaqqol ko'rishimiz mumkin. Uning tasvir obektivida haqiqiy nosirlarga xos xolislik, shafqatsiz realistik tasvirlar yetakchilik qilganini ko'ramiz. Oybek bilan Abdulla Qahhor bir xil og'ir sharoitli davrda yashagan, ijod qilgan bo'lsa-da, voqelikka kishilar taqdiriga yondashishda ikki xil yo'nalishdan ketadi. Birisida hadsiz g'am-alam, cheksiz qayg'u ustunlik qilsa, birisida esa qayg'ular bag'ridan ham romantik hissiyot buloqlari bo'y ko'rsataveradi

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, tahlilga tortilgan har ikkala qissada ham psixologik tasvirlarga keng o'rinlar berilgani, shubhasiz. Bizga ahamiyatli yana bir tomoni shundaki, har ikkala asarda ham bola obrazining mavjudligidir. Har qanday muallif o'z asarida bola obrazini tasvirlashidan muayyan maqsad ko'zlaydi, albatta. Asar voqealari davomida inson ruhiyatidagi istalgan erkinliklarga bola obrzi, uning dunyoga qadalgan nigohi orqali bir qadar erishgandek bo'ladi. XX asr nasrida nafaqat bola obrazi, umuman har qanday obrazda ham psixologik tasvir usuli yetakchilik qilgandek bo'ldi. Inson ruhiy olamini ochish esa yetakchi mavzuligicha qoldi va bir asr avval yozilgan bu badiiyatning go'zal namunalari ikki xil rangda hali asrlar osh o'z tarovatini yoyib turaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sultonova M. Abdulla Qahhor uslubi. Fan, 1967. – 136 b.
2. Sadullo Qurinov. "O'tmishdan ertaklar" qissasining yuragi. ziyo.com
3. Abdulla Qahhor. O'tmishdan ertaklar. «Sharq» nashriyoti. Toshkent— 2005.
4. Zarifa Saidnosirova . Oybegim mening.«Sharq» nashriyoti. Toshkent— 2005.
5. Naim Karimov. Oybek va Zarifa. "Yangi asr avlodi". Toshkent— 2005.
6. Oybek. Bolalik xotiralarim. "Yangi asr avlodi". Toshkent— 2019.